
RAPPORT DE STAGE MASTER 2: FAULT SEAL CAPACITY AND
FAULT INTEGRITY IN A TECTONICALLY ACTIVE RIFT CONTEXT

Auteur : Akbar Huseynov

Maître de stage : Christopher Wibberley

Rapporteur : Roger Soliva & Emilien Oliot

31 AOUT 2020

TOTAL

Avenue Larribau, 64000 Pau

Résumé

L'objectif de ce travail est d'étudier la relation entre la fuite d'hydrocarbures et le contrôle structural des réseaux de failles. Le but est la compréhension du mécanisme qui induit des fuites à travers la surface des failles. Le stage a porté sur l'un des blocs Ouganda correspondant à la partie nord-est du graben – le lac Albert.

La partie nord-est de la zone du lac Albert est dans une phase de préproduction et ses caractéristiques géologiques sont bien connues. Cependant, le rôle des failles actives sur la capacité de rétention d'hydrocarbures est mal connue malgré les nombreuses fuites de fluide. Cette étude tente de répondre à plusieurs questions : a) les failles majeures dans la bloc BB et leur contrôle sur la rétention de colonne d'hydrocarbure ; b) les connexions entre les réservoirs et le passage de l'écoulement de fluide à travers les failles ; c) le comportement des failles face aux contraintes du terrain et la possibilité d'injecter de l'eau sans endommager la faille et la couche couverture durant la production ; d) proposition d'amélioration de fonctionnalité de Toolkit afin d'obtenir un module opérationnel.

Les résultats ont été obtenus à partir de calculs complexes des données de puits et du modèle structural. Ce dernier permet d'obtenir la localisation du point de débordement (spill point) de la juxtaposition du réservoir, calculer le rejet de faille, estimer le pourcentage argileux (SGR) à partir de l'extrapolation des données de puits ; calculer la pression capillaire d'entrée et la pression de la poussée d'Archimède (la flottabilité).

L'interprétation des résultats précédents permet de comprendre plusieurs paramètres concernant l'origine et les facteurs dominants qui contrôlent la colonne d'hydrocarbure : la pression capillaire d'entrée ; les critères dynamiques et/ou géomécaniques ; ou autres facteurs inconnus.

Abstract

The aim of this work is to investigate the relationship between fluid leakage and the structural control around fault networks. The objectives are the understanding of mechanism which induced fault leak points through fault surfaces. The internship focused mainly on one of the onshore Uganda's block corresponding to the north-eastern part of symmetric graben – Lake Albert.

The northeastern fields of Lake Albert are on pre-production phase, and their geological features are well understood. However, the role of active faults on hydrocarbon retention in an active rift context is poorly known despite several amount of fluid leakages. The study tries to answer: a) the major faults in the BB block and their control on hydrocarbon columns; b) the connections between different reservoirs and fluid flow through a fault surface; c) the fault behavior facing a specific stress field and possibility of water injection during production time without damaging fault or overburden integrity; d) improvement proposal of functionality for Toolkit to get a full operational software module.

The results were carried out from a complex calculation of well data and a structural model. The last one allows to obtain the localization of juxtaposition spill point on reservoir, to calculate the fault throw; shale gouge ratio from extrapolation of well data; capillarity pression and buoyance pressure.

The interpretation of the previous results allowed to understand several indications concerning the origin and the main factors that control the hydrocarbon columns as well as capillary pressure; dynamic or geomechanically criteria; or another unknown factor.